

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH | xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

YASHIL IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

MADANIY XABARDORLIKNI OSHIRISH VA EKOLOGIK BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

№5-SON xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

ISSN 2992-8982

9 772992 898002

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich,

O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshabayev To'liqin Zakirovich, i.f.d., prof.,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya,

TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi,

Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof.,

O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor,

MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof.,

TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof.,

Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD),

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof.,

TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar

do'stligi universiteti professori

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, i.f.f.d., (PhD) TDIU

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof.,

Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Muassis: «Ma'rifat-print-media» MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,

O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti,

O'zR Tabiat resurslari vazirligi.

*Elektron nashr, 5-maxsus son. 186 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-avgustda ruxsat etildi.*

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d.,

O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d.,

TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi

boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori,

Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD)

«El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta

o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti,

Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti

dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-

Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD)

TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti

doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil

tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

«Yashil» iqtisodiyot va
taraqqiyot» jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli
qarori bilan ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich,

Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof.,
Minister of Higher Education, Science and Innovation of the
Republic of Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich, DSc, Prof. Rector of
Tashkent State University of Economics

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel
laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of
the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of
the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of
Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of
Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof.,
TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of
the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the
Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-
rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's
Friendship University of Russia

Zufarova Nozima Gulamiddinovna, DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof.,
Rector of International "Nordic" University

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS
Institute

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc,
Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation
of the Republic of Uzbekistan

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of
TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of
the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the
Republic of Uzbekistan

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University
Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of
executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer
at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh
State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk
University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at
LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor
of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at
Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent
researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor

Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori

Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti

Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti
dotsenti

Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti

G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)

Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus
universiteti dotsenti

Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU
dotsenti

Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti

Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta
o'qituvchisi

Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

«Og‘ir ekologik sharoitga qaramasdan, mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shib kelayotgan Qoraqalpog‘iston Respublikasini, uning barcha shahar, tuman va ovullarini kompleks tarzda rivojlantirish, mehnatkash va matonatli, oqko‘ngil va bag‘rikeng qoraqalpoq elining hayotini obod va farovon etishga har qachongidan ham ustuvor ahamiyat qaratamiz.

Bizning oliy va ezgu maqsadimiz – birgalikdagi fidokorona mehnatimiz bilan Yangi O‘zbekiston tarkibida Yangi Qoraqalpog‘istonni bunyod etishdir.»

Sh.M.MIRZIYOYEV
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Prezident: “Bu ko‘prik o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi og‘zibirlik va hamkorlik ko‘prigidir”.

Qoraqalpog‘iston Respublikasini Xorazm viloyati bilan bog‘lovchi ko‘prik. Asosiy qo‘shma ko‘prikning uzunligi 413 metr bo‘lib, eni 8 metr; har bir oraliq‘i 66 metrni tashkil qiladi. Uning 7 ta ustuni 6 ta oraliqqa o‘rnatilgan.

KIRISH

2024-yilning 17–18-may kunlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumanida o‘tkazilgan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman Qoraqalpog‘istonning boy madaniy, etnografik va ekologik merosini keng jamoatchilikka tanitishda hamda turizm infratuzilmalarini mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi

Anjumanning asosiy maqsadi Qoraqalpog‘istonda turizm salohiyatini jahon turizm bozoriga olib kirish va madaniy xabardorlikni oshirishdir. Qoraqalpog‘iston o‘zining tarixiy boyliklari, arxeologik yodgorliklari va o‘ziga xos tabiiy manzaralari bilan dunyo sayyohlarini jalb etadigan katta jozibadorlikka ega. Bu hududda jahon madaniy va tabiiy merosi obyektlariga mansub ko‘plab joylar mavjud bo‘lib, ularning aksariyati turizm infratuzilmasini rivojlantirishga asos bo‘ladi.

Xususan, Qoraqalpog‘istondagi insoniyat tamaddunidan hikoya qiluvchi arxeologik yodgorliklar bisyor. Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 dan ortiq arxeologik obyektlar mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhurlari – Ko‘hna Urganch, Tupraqal‘a, Ellikqal‘a va Ayoqal‘a hududlaridagi qadimiy manzillardir. Bular, o‘z navbatida, sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirib, hududning turistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha muhokamalar o‘tkazildi. Birinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonda turizmni rivojlantirish tendensiyalariga bag‘ishlanib, mahalliy infratuzilmalarni takomillashtirish hamda turizm xizmatlarini kengaytirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqildi. Ikkinchi yo‘nalishda etnografik turizmni rivojlantirish, xususan, mahalliy hunarmandchilikni targ‘ib etish va milliy madaniy boyliklarni namoyish qilish masalalari muhokama qilindi. Uchinchi yo‘nalish Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida zamonaviy marketing strategiyalari orqali targ‘ib qilish masalalariga bag‘ishlandi.

Ushbu anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamdir. Turizm, madaniy meros va ekologik yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalar hududni xalqaro turistik xaritada o‘z o‘rniga ega bo‘lishiga yordam beradi.

Qoraqalpog‘iston Respublikasi tarixiy, madaniy va tabiiy boyliklarga ega hudud sifatida nafaqat O‘zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda alohida o‘rin tutadi. Bu hududni «ochiq osmon ostidagi arxeologik muzey» deb atash mumkin, chunki bu yerda qadimiy Xorazm madaniyatining markazi bo‘lgan Qoraqalpog‘istonda nafaqat arxeologik meros, balki etnografik va ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud.

Qoraqalpog‘istonda o‘tkaziladigan «Madaniy xabardorlikni oshirish va ekologik barqaror turizmni rivojlantirish» mavzusidagi xalqaro anjuman ana

shunday salohiyatni namoyon etish va rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Anjuman doirasida turli olimlar, tadqiqotchilar va xalqaro ekspertlar ishtirokida ekologik barqarorlik va madaniy merosni saqlash masalalari muhokama qilinib, zamonaviy turizm yo‘nalishlaridagi ilmiy-nazariy takliflar ishlab chiqildi.

Anjumanda uchta asosiy yo‘nalish bo‘yicha quyidagi muhokamalar o‘tkazildi:

- *Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari;*
- *Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari;*
- *Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida targ‘ib qilishning zamonaviy marketing strategiyalari.*

Anjuman va uning natijalari Qoraqalpog‘iston Respublikasida ekologik va etnografik turizm nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki madaniy merosini saqlash va dunyoga tanitishga yordam berishi olgari surildi.

Anjumanda xalqaro institutlar vakillarining qatnashishi bejiz emas. Qoraqalpog‘istonning boy tarixi va Xorazm madaniyati bilan bog‘liq bo‘lgan qadimiy yodgorliklar va arxeologik topinmalar bu hududni nafaqat tarixchilar, arxeologlar uchun, balki turistlar uchun ham jozibadorligini oshirib boradi.

Masalan, Ko‘kcha III qabristoni – qadimgi bronza davri madaniyatiga oid yodgorlik bo‘lib, millioddan avvalgi XIII-XI asrlarga oid, deb taxmin qilinadi. Bu madaniyatlar ko‘p asrlar davomida bir-biri bilan hamkorlikda yashaganini va turli etnik guruhlarning madaniy merosini o‘zida mujassam etganini ko‘rsatadi.

Masalan, S.P. Tolstov¹ tomonidan o‘rganilgan Tazabagyab madaniyatlari ham Qoraqalpog‘istonning arxeologik salohiyatining muhim qismi bo‘lib, ularni o‘rganish natijasida bronza davrining ikki madaniyati bir vaqtning o‘zida mavjud bo‘lgani ma‘lum bo‘lgan. Bu esa hududda turli tarixiy etnik va madaniy jarayonlar sodir bo‘lganidan dalolat beradi.

Qoraqalpog‘istonning ushbu yodgorliklari va arxeologik manzillari sayyohlar uchun jozibadorlikni oshirishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston Respublikasining turizm salohiyati juda katta bo‘lib, uni jahon turizm bozoriga zamonaviy marketing vositalari orqali chiqarish imkoni bor. Bu borada ekologik va etnografik turizm muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu turizm yo‘nalishlari nafaqat hududning iqtisodiy rivojlanishiga, balki uning madaniy merosini saqlash va dunyoga yoyishda ahamiyat kasb etadi.

Mazkur anjuman, ayniqsa, Qoraqalpog‘istonning kelgusi turizm salohiyatini mustahkamlashda, asosiy yo‘nalishlar bo‘yicha ishlab chiqilgan takliflarni keng tatbiq qilishda omil bo‘lib, mahalliy hunarmandchilikni rivojlantirish va yangi turizm xizmatlarini joriy qilishga, hudud aholisi uchun yetarli darajada doimiy va mavsumiy daromadli ish o‘rinlari yaratishga xizmat qiladi.

1 <https://ensiklopediya.uz>

III-SHO'BA

Qoraqalpog'istonning
ekologik turizm salohiyatini
jahon turizm bozorida

O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI

Narzullaeva Gulchehra Salimovna

Buxoro davlat universiteti «Iqtisodiyot» kafedrası o‘qituvchisi

Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li

«Iqtisodiyot va turizm fakulteti» 1-bosqich talabasi

Dunyoda islomiy tamoyillarga muvofiq keluvchi turizm xizmatlari turlarining ko‘payishi va aholi daromadlarining ortishi turizm tarmog‘ida islomiy xususiyatlarga asoslangan turizmning ulushi yildan-yilga ortishiga sababbo‘lmoqda. Xususan, «2019 yilda dunyo bo‘ylab 160 mln. musulmon sayyohlartomonidan turizm xarajatlari uchun 155 mlrd. dollar sarflangan bo‘lsa, 2023-yilda mazkur xarajatlar uchun 140 mln. musulmon turistlar tomonidan ushbu yilda 137 mlrd. dollar mablag‘ sarflanishi prognoz qilinmoqda». ¹ Keyingi o‘nyillikda turizm ko‘plab mamlakatlar iqtisodiyotining eng katta foyda keltiradigan vasamarali tamroqlaridan biri bo‘lishi, yangi ish o‘rinlari tashkil etishi hamda aholi turmush darajasining ortishiga xizmat qilishi bilan ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.

O‘zbekistonning ziyorat turizmi to‘g‘risida «NEW VOICES FROM UZBEKISTAN» nomli kitob ham chet ellik turizmshunos olim tomonidan O‘zbekistonni o‘rganilib chop etilgan. Hajj va Umra va boshqa dinlar haqida ham kitoblar juda ko‘p. 2022-yil zamonamiz benazir muhaddis olimi, shayx Muhammad Avvoma hazratlarining farzandlari Muhyiddin ibn Muhammad Avvoma hazratlari ta‘rif etgan «O‘zbekistonga sayohat» nomli kitob taqdimoti bo‘lib o‘tdi. Ushbu kitobda O‘zbekistondan chiqqan ulamolar ro‘yxati, ziyorat obyektlari, islom izdoshlariga oid ma‘lumotlar aks ettirilgan.

Kitob nashrga chiqqanidan boshlab yurtimizga qiziqqan sayyohlar soni anchaga o‘sgani kuzatilgan. Ziyorat turizmining turli xil ko‘rinishlari mavjud va ular A. Jakovski hamda V. Smit (Jackowski and Smith), M. Metreveli va D. Timoti (Metreveli and Timothy), D. Olsen va D. Timoti (Olsen and Timothy), B. Vukon (Vukonic), E. Kohen (Cohen), K. Din (Din), Y. Poria, R. Butler va D. Airey (Poria, Butler and Airey), Yuxanis Abdul Aziz va Xariril Avang (Yuhanis Abdul Aziz hamda Khairil Awang) va Nik Naumov (Nick Naumov) singari ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilib, ilmiy tadqiqotlar qilingan.

Tadqiqotni amalga oshirishimizda tadqiqot natijalarimizdan ko‘zlagan samarani olishimiz uchun, albatta, tadqiqot mavzusi doirasida yetarlicha sifat va miqdoriy

ma'lumotlar to'plashimiz kerak bo'ladi. Bu sifat va miqdoriy ma'lumotlarni birlamchi va ikkilamchi manbalardan to'playmiz

Tadqiqotni amalga oshirish jarayonida yig'ilgan sifat ma'lumotlarini miqdorlashtirilgan va miqdorlashtirilmagan usullar yordamida tahlil qilamiz. O'zbekistonda turizm xizmatlari sifati va uning marketingi bilan bog'liq to'plangan miqdoriy ma'lumotlarimizni tasviriy va inferensial statistika usulidan keng foydalanib tahlil qilishga harakat qilamiz.

Tadqiqotimizni biz Google Workspace platformasida elektron ravishda o'tkazdik. Unda Latviya, Turkmaniston, Amerika, Turkiya, Koreya, Rossiya, Daniya va Amerika davlatlari fuqarolari qatnashdi. So'rovnomadan maqsad ziyorat turizmidagi muammolarni o'rganish, sayyohlarga nima yoqish-yoqmasligi haqida ma'lumot olishdan iborat edi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish, xalqaro ziyorat turizmi muhitini yaratish, ziyorat turizmini rivojlantirish doirasida mahalliy va xalqaro aviareyslar hamda temir yo'l qatnovini yo'lga qo'yishga alohida ahamiyat berilmoqda. «Ziyorat va an'anaviy turizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan marshrutlardagi obyektlar sonini 800 taga yetkazish bo'yicha chora-tadbirlarni belgilash» [2] nazarda tutilgan.

Bu vazifalarni amalga oshirishda ziyorat turizmini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, uni rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, «halol» standartlariga javob beradigan turistik infratuzilmalarni tashkil etish, islomiy tamoyillarga asoslangan tartiblarni joriy etish kabi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-maydagi PF-6002-son¹ «Koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida»gi, 2021-yil 9-fevraldagi PF-6165-son² «O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi, 2022-yil 15-yanvardagi PF-52-son «Turizm, madaniyat, madaniy meros va sport sohalarini yanada rivojlantirish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish to'g'risida»gi, 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son³ «2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi, 2022-yil 18-fevraldagi PF-75-son⁴ «Turizm, madaniy meros va sport sohalarida davlat boshqaruvini takomillashtirishga doir tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmonlari, 2022-yil 30-apreldagi PQ-232-son⁵ «Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qarori hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

O'zbekistonning ziyorat turizmi va ichki turizmning rivojlanishi hamda turizmning COVID-19 bilan bog'liqligi yuzasidan Toshkentda jami 106 kishi o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan. So'rovnomani YOJDU talabalari o'tkazgan. Shulardan, so'rovnomada ishtirok etganlarning 63,2% ni ayollar va 36,8% ni erkaklar tashkil etadi.

1 <https://lex.uz/docs/-4831118?otherlang=1>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5283956>

3 <https://lex.uz/docs/-5825004>

4 <https://lex.uz/docs/-5868604>

5 <https://lex.uz/uz/docs/-5991928>

Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, O'zbekiston turizmiga qiziquvchilarning katta qismini ayollar tashkil etadi. Tadqiqotimizda ishtirok etgan talabalarining 52,8% (53%) ni 19–21 yoshdagilar tashkil etadi.

Talabalarining sayohat qilish darajasini o'rganimizda, ularning sayohat qilish darajasi shuni ko'rsatadiki: 2–3 oyda bir marta sayohat qiladiganlar 11,3%, 6 oyda bir marta sayohat qiladiganlar 16%, yilda bir sayohat qiladiganlar 32,1%, 2 yilda bir sayohat qiladiganlar 14,2%, va umuman sayohat qilmaydiganlar 26,4% ni tashkil etadi.

COVID-19 O'zbekiston turizmiga qanday ta'sir qilmoqda degan savolimizga tadqiqotlarimiz natijasi shuni ko'rsatadiki; 41,5% juda yomon, 50,9% yomon, 6,6% yaxshi, 1% juda yaxshi degan fikrni bildirishgan. Bundan shuni tushunishimiz mumkinki, O'zbekiston yoshlarining deyarli 95% COVID-19 O'zbekiston turizmiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan deb biladi va yana shuni tushunishimiz mumkinki, O'zbekiston turizmi va iqtisodiyoti rivojlanish pallasini oqsadi, buni O'zbekiston yoshlarining yuqoridagi bildirgan fikrlaridan bilishimiz mumkin.

O'zbekiston turizmining COVID-19 dan oldingi holati yuzasidan talabalar o'rtasida o'tkazgan so'rovnoma tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki; talabalarining 3,8% juda yomon, 13,2% yomon, 69,8% yaxshi, 13,2% juda yaxshi, deb fikr bildirishdi.

O'zbekistonda turizm xizmat ko'rsatish holati yuzasidan olib borilgan so'rovnoma tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiki; talabalarining O'zbekiston turizmida xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha 2,8% juda yomon, 26,4% yomon, 60,4% yaxshi, 10,4% juda yaxshi deb fikr bildirishdi. Bu tadqiqot

natijasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, O'zbekiston yoshlarining ko'pchilik qismi O'zbekistonda turizm xizmati sifati yaxshi ekanligini ta'kidlashdi. Yurtimizda turizm va mehmondo'stlik sohasida xizmat ko'rsatish bo'yicha mutaxassislarning yetishmasligi yuzasidan o'tkazgan so'rovnomamiz natijasi shuni ko'rsatdiki, so'rovnomada ishtirok etganlarning 55 tasi ya'ni 53,8% bu fikrni yomon, deb baholadi.

Jamiyatimizning ijtimoiy salohiyatini oshirish, muzeylarimizni boyitish gumanitar sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi. Tarixiy obidalarining uch o'lchovli modelini yaratish qadim o'tmishimizni chuqurroq o'rganishimizga yordam beradi.

Tarixiy obidalarining uch o'lchovli modellarini o'zida jamlovchi portal ham yaratilgan bo'lib, uni ishga tushirish uchun kompyuterdagi ixtiyoriy brauzerlardan biridan foydalanish mumkin. Portal ochilgandan keyin ekranga birinchi bo'lib asosiy bo'lim chiqadi.

1-rasm. Tarixiy obidalarining uch o'lchovli modellarini o'zida jamlovchi portal.

Portal umumiy to'rtta bo'limdan iborat: asosiy bo'lim, Freelance loyihalar, 3D modellarni sotish, bog'lanish. Asosiy bo'limda ushbu portal haqida umumiy ma'lumotlar keltirilgan. Videorolik orqali hozirgi kunda qilingan ishlar va kelajakdagi rejalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Freelance bo'limida tarixiy obidalar va turli xil boshqa uch o'lchovli modellarni

yasashga buyurtmalar berish mumkin. Bunda buyurtmachi qanday model ishlatishini, vaqtini, narxini keltirishi lozim va ular ro'yxatga kiritiladi. Uch o'lchovli modellarni yasashni ushbu ro'yxat orqali tanlab olishlari mumkin.

2-rasm. 3D modeldagi ko'rinishlar.

Ishlab chiqilgan dasturiy ishlanma, tarixiy obidalarining uch o'lchovli modelini yaratish orqali qadim o'tmishimizni chuqurroq o'rganishimizga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida virtual olamda tarixiy meroslarimizni ko'rgan inson tabiiyki, hayotda ham borib ko'rish

ishtiyoqini yanada oshiradi. Natijada yurtimizga turistlar oqimi ko'payishiga olib keladi.

Tadqiqot asnosida ziyorat turizmini rivojlantirish maqsadida sayyohlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi va unda Latviya, Koreya, Rossiya fuqarolari ishtirok etdi. Quyidagi savollar so'rovnomada joy olgan edi. So'rovnoma rus tilida bo'lib, unda 6 kishi, ya'ni Rossiya, Latviya, Turkiya, Turkmaniston kabi davlatlarning fuqarolari qatnashgan.

Ularning yosh ko'rsatkichi 28-70 yosh oralig'ida. So'rovnomada 83,3% erkak va 16,7% ayol qatnashgan, shundan ham bilish mumkinki, bizga keladigan sayyohlarning ko'p qismini erkaklar tashkil etadi. «Sizga O'zbekistonda nima yoqdi?» degan savolga esa bizning azaliy qadriyatlarimiz, ovqatlarimiz va tariximiz ko'proq yoqqani ta'kidlangan.

So'rovnomada 6 ta sayyohdan 50% 2-7 kun oralig'ida, 33,3% 7 kundan

1-jadval. O'zbekistonning top-10 ta eng asosiy ziyoratgohlari.

No	Hududlar nomi	Ziyoratgohlar nomi
1.	Samarqand viloyati	«Imom al-Buxoriy» memorial majmuasi
2.	Toshkent shahri	VII asrga oid «Qur'oni Karim»ning Usmon r.a nusxasisaqlanayotgan «Hazrati Imom» majmuasi
3.	Samarqand viloyati	«Shohi Zinda» maqbarasi
4.	Buxoro viloyati	«Bahovuddin Naqshbandiy» majmuasi
5.	Xorazm viloyati	«Pahlovon Mahmud» mavzoleyi
6.	Toshkent viloyati	«Zangi ota» mavzoleyi
7.	Andijon viloyati	«Hazrati Ali» mavzoleyi
8.	Qashqadaryo viloyati	«Katta Langar ota» ziyoratgohi
9.	Navoiy viloyati	«Nurota chashmasi» ziyoratgohi
10.	Surxondaryo viloyati	«Imom Abu Iso Muhammad at- Termiziy» memorial majmuasi

ko'proqqa, 16,7% esa bir kunga kelib ketganini ta'kidlagan. Demak, mamlakatimizga tashrif buyuruvchi sayyohlar o'rtacha 500\$-6500\$ sarf-xarajat qilishlari ham ko'rsatilgan.

«O'zbekistondagi sizga yoqqan va esingizda qolgan diqqatga sazovor joyingizni ayting» savoliga sayyohlarimiz Minorai Kalon, Go'ri Amir, Buxoro eski shahri, Samarqand, Ichan qal'a, Registon kabi maskanlarimizni yoqtirishganini ta'kidlashgan va ularga ovoz berishgan.

«Sayohat haqida qaysi manbaadan xabar topgansiz?» degan savolga esa 50% sayyohlar sayt va portallardan, 16,7% boshqa sabablardan, 33,3% esa do'st va qarindoshlarining tavsiyasiga binoan deb yozishgan.

«Sizga bu mamlakatda nima yoqmadi?» degan savolga: «bunday narsa bo'lmagan», «daraxtlar kam va juda issiq», «hech narsa», «ekologiya» deb yozishgan. Ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda ekologik muammo bor va u bizga kelayotgan sayyohlar oqimiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. «Qaytib sayyoh sifatida kelasizmi?» degan savolga esa hamma bir ovozdan 100% «ha» deb javob bergan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-apreldagi «Diniy-ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5416-son Farmoni qabul qilingan. 2018-yilda «Vaqf» xayriya jamoat fondi O'zbekistonda ziyorat turizmi sohasini rivojlantirishga ham o'z hissasini qo'shishda faol ko'rsatgan. Fond tasarrufida 189 ta ziyoratgoh bo'lib, ushbu ziyoratgohlarni qayta ta'mirlash, obodonlashtirish hamda ziyoratchilarga sharoitlar yaratish va boshqa xarajatlarni uchun 2018-yilda 1,5 milliard so'm, 2019-yilning yanvar-may oylarida

6,5 milliard so'm sarflangan. Fond tomonidan Qashqadaryo, Samarqand, Surxondaryo va Navoiy viloyatlarida ziyoratgohlarda ziyoratchilar uchun qulayliklar yaratish hamda yangi masjidlar qurish, masjid namozxonalarini va tahorathonalarni ta'mirlash bilan bog'liq amaliy ishlar amalga oshirilgan. Xususan, Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi «Chim» masjidi, Samarqand viloyati Nurobod tumanidagi «Sarikul» va Tayloq tumanidagi «Yastepa» masjidlari, Navoiy viloyati Nurota tumanidagi «Chuya» masjidlari Fond tomonidan homiylarni jalb etgan holda qurilgan.

Bundan tashqari, ziyorat turizmi maqsadida Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurgan sayyohlar uchun mo'ljallangan Termiz shahridagi «Hakim at-Termiziy» ziyoratgohi yaqinida «Vaqf» mehmonxonasi tashkil etilmoqda. Bugungi kunda ushbu mehmonxonada qurilish ishlari amalga oshirilmoqda, mehmonxona binosini kapital ta'mirlash va mehmonxona sifatida qayta jihozlash uchun Fond va homiylar mablag'lari hisobidan mablag'lar sarflangan.

Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 18-maydagi «Buyuk Ipak yo'li» xalqaro folklor musiqasi festivalini tashkil etish va o'tkazish to'g'risida»gi 371-son qaroriga asosan Marg'ilon shahridagi «Pur Siddiq» majmuasi va «Said Ahmadxon xo'ja madrasasi» hamda Qo'qon shahridagi «Kamol qozi» madrasasi, «Norbota bek» madrasasi, «Mo'yi muborak» ziyoratgohi va boshqa obyektlar ta'mirlanish hamda ziyoratchilarni ularga jalb qilish maqsadida davlat budjetidagi 3,1 milliard so'm mablag'lar sarflangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 1-noyabrdagi «Xalqaro hunarmandchilik festivalini

o'tkazish to'g'risida»gi PQ-3991-son qarori ijrosini ta'minlash doirasida Qo'qon shahridagi 12 ta madaniy meros obyektlarida qayta ta'mirlash ishlari olib borilgan. Jumladan, «Xudoyorxon» o'rdasi, «Modarixon» maqbarasi, «Avrat» va «Jomiy» masjidlari, «Dahmai Shohon» maqbarasi, «Xojibek», «Chalpak», «Norbota bek», «Alixon hoji», «Miyon Hazrati», «Sayid Ahmadxo'ja» va «Dasturxonchi» madrasalari, «Jahon Otin Uvaysiy» yodgorligi hamda «Puri Siddiq» ziyoratgohi kabi ta'mirlanish uchun respublika budjetidan 5,72 milliard so'm va mahalliy budjet mablag'laridan 9,8 milliard so'm, umumiy qiymati 15,5 milliard so'm mablag'lar ajratilgan.

Xususan, 2019-yilning noyabr oyi so'ngida «Hazrati Imom» majmuasi tarkibiga kiruvchi qadimiy «Tilla Shayx» hamda «Baroqxon» masjidlarida ta'mirlash ishlari amalga oshirilgan. Fond homiylarining saxovati evaziga ushbu ikki masjidning tom qismlari ta'mirlandi va ularga yangi tarnov tizimi o'rnatilgan. Ushbu ishlarga Fond tomonidan 18 million 600 ming so'm sarf etilgan.

Shuningdek, turizm xizmatlari eksporti 2018-yilga nisbatan 26 foizga (1 041 mln. AQSH dollari) ortib, jami 1 313 mln. AQSH dollarini tashkil etdi hamda mazkur yilda «Chiqish», «Kirish» va «Ichki» yo'nalishlarda ishlovchi 499 ta turoperatorlar faoliyati yo'lga qo'yilgan.

2019-yilda ushbu chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mamlakatimizga tashrif buyurayotgan turistlar sonini 6,7 million kishiga yetishiga, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 26 foizga o'sishiga erishildi. Bu o'z navbatida, budjetga tushadigan mablag'larning ortishiga olib keldi. Xususan, 2017-yilda

mamlakatimizning turizm xizmatlari eksporti 531,0 mln. AQSH dollariga teng bo'lgan bo'lsa, 2019-yilda ushbu xizmatlar eksporti 47 foizga ortib, 1 313,0 mln. AQSH dollarini tashkil etgan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mamlakatimizda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari, uni muvofiqlashtirib boruvchi tashkilotlarning tashkil etilishi hamda ziyorat turizmini rivojlantirishning dastlabki davrlari tatbiq etilgan. Yurtimizga tashrif buyurayotgan xorijiy turistlarning sayohat maqsadlariga nazar tashlasak, ularning aksariyati ya'ni 1 613,1 ming nafari sayyohlar qarindoshlarini yo'qlash, 155,1 ming nafari dam olish, 60,7 ming nafari xizmat safari, 32,4 ming nafari davolanish, 13,6 ming nafari tijorat hamda 6,4 ming nafari o'qish uchun kelgan.

Ushbu o'rganishlarga ko'ra, yurtimizda ziyorat turizmi rivojlanishini 3 ta bosqichga bo'lish mumkin. Xususan, dastlabki bosqichda ziyorat turizmiga ixtisoslashgan yirik muqaddas qadamjolar, maqbaralar hamda buyuk diniy olimlar dafn etilgan ziyoratgohlar mamlakatimizning alohida chiqargan qaror va farmonlari asosida obodonlashtirildi va ko'kalamzorlashtirildi. Misol uchun, Toshkent shahridagi «Hazrati Imom» va Samarqand viloyatidagi «Imom Al-Buxoriy», Buxoro «Yetti pir» majmualari shular jumlasidandir.

Xulosa va takliflar: So'nggi yillarda turizm sohasida O'zbekistonning turizm salohiyatini jahon miqyosida targ'ib qilish bo'yicha keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda. Turizm sohasidagi vakillar ichki va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rishmoqda. Birinchi navbatda,

mamlakatimiz hududlaridagi turizm infratuzilmasini yaxshilashga doir faol ishlar olib borilmoqda.

COVID-19 bilan bog‘liq global pandemiya va undan keyin turizm sanoatida yuz bergan butunjahon inqirozdan oldin bizning yurtimizga tashrif buyurishni istagan sayyohlar oqimi kattaligi tufayli O‘zbekiston mehmondo‘stlik sanoati joylar yetishmasligi va transport xizmatlarini ko‘rsatishda qiyinchiliklarga duch keldi. 2020-yilda 8 millionga yaqin chet ellik mehmonlar kelishi kutilgan edi. Afsuski, bu butun dunyoda va mamlakatimizda turizmning to‘xtab qolishi va vaqtinchalik ishsizlikka olib keldi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, Ziyorat turizmi rivojida ham innovatsion texnologiyalardan ancha unumli foydalanilmoqda. Shularni inobatga olgan holda quyidagilarni taklif qilaman:

- Turizm sohasiga oid ilovalarni takomillashtirish va unda sayohat joylashuvi, tarixiy obidalar, maqbaralar, muzeylar, teatr, ko‘rgazma zallari, ovqatlanish obyektlarini kiritish;

- Tarixiy binolar joylashgan hududda zamonaviy binolar qurib, unda hunarmandchilik buyumlari, ko‘zalar, gilamchilik, kulolchilik,

o‘ymakorlik, miskarlik buyumlari, tasviriy san‘at, musiqa asboblari, haykaltaroshlik namunalari, shuningdek, O‘zbekistonda joylashgan barcha tarixiy obidalar, muzey, teatr, parklarning rasmi va tarixi haqida rasm ostida tarixi bilan berish;

- Ziyoratchi pasport va talabalik guvohnomasini tashkil qilish;

- Ziyoratgohlarni eskilik bo‘yog‘ini yo‘qotmagan holda rekonstruksiya qilish orqali tarixiy va madaniy meroslarimizni avlodlarga yetkazish uchun chora-tadbirlar o‘ylab topish;

- Ziyorat turizmiga oid yangi mobil ilovalar ishlab chiqish va mavjudlarini yangilash hamda offline rejimda ham foydalanish imkoniyatini yaratish;

- Ziyoratgohlar haqida audio ma’lumotlarni internet tarmoqlari, turistik veb-sahifalarda qoldirish;

- Ushbu dasturlarni turli xil tillarda: ingliz, rus, fransuz, xitoy, koreys, o‘zbek, nemis tillarida berish va offline rejimda ham foydalanish imkoniyati mavjud bo‘lishi;

- Shuningdek, har bir ziyorat turizmi potensialiga ega bo‘lgan hududlarda virtual tur tashkil etish va veb-saytlarda ma’lumotlar tarqatish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining «Turizm to‘g‘risida»gi Qonuni. 18.07.2019-yildagi O‘RQ-549-son. <https://lex.uz/docs/4428097>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. 07.02.2017-yildagi PF-4947-son. <https://lex.uz/ru/docs/3107036>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni. 28.01.2022-yildagi PF-60-son. <https://lex.uz/docs/5841063>
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi qarori. 05.01.2019-yildagi PQ-4095-son. <https://lex.uz/ru/docs/4141452/ONDATE=27.01.2021>
5. Narzullayeva, G., & Mukhtarov, M.M. (2021). Impact of Covid-19 on tourism: the restoration of tourism and the role of young entrepreneurs in it. World Economics And Finance Bulletin, 2(2), 14–18.

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

MUNDARIJA

KIRISH.....	6
-------------	---

I-SHO‘BA

Qoraqalpog‘iston Respublikasida turizmni rivojlantirish tendensiyalari.....	8
Sharipov Qo‘ng‘irotbay Avezimbetovich	10
O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri	
Zarikeyev Rasul Polatovich	14
Deputy Chairman of the Council of Ministers of the Republic of Karakalpakstan for Tourism	
Ermashev Jengis Maratovich	18
Xo‘jayli tumani hokimi	
Teshaboev To‘lqin Zokirovich	22
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori	
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	26
Professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti	
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	30
Towards sustainable tourism development in karakalpakstan: a holistic analysis of ecological, sociocultural, and economic dimensions	

II-SHO‘BA

Etnografik turizmni tashkil etishning asosiy xususiyatlari	38
Karimov Norboy G‘anievich	
QORQALPOG‘ISTONDA ETNOGRAFIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	40
Raquel Noboa	
CLIMATE CHANGE: THE MOST IMPORTANT AND PRESSING ISSUE IN THE MODERN WORLDAND SOLUTIONS	45
Dr. Hasan Ali Erdoğān	
DEVELOPING THROUGH HERITAGE TOURISM.....	49
Leora Eisenberg	
ECOTOURISM AS A NATURAL SOURCE OF INSPIRATION FOR ART AND CREATIVITY	56
Shameka Fernander	60
SUSTAINABLE PATHWAYS: BALANCING NATURE AND BUSINESS	
Dr. Hrvoje Ivan Horvat	
TASTE AND TRADITION: EXPLORING POTENTIALS OF RURAL TOURISM IN KARAKALPAKSTAN	64

III-SHO‘BA

Qoraqalpog‘istonning ekologik turizm salohiyatini jahon turizm bozorida.....	70
Isakov Janabay Yakipbaevich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI	71
Eshtayev Alisher Abdug‘aniyevich	
QORAQALPOG‘ISTONDA TUPROQQAL‘A ETNO-MUZEYINI TASHKIL QILISH VA XORIJ TAJRIBASI	85
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	92
Alieva Makhbuba Toychievna	
QORAQALPOQ TURIZMNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASI	100
Очилова Хилола Фармоновна	

ПОВЫШЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ТУРИСТИЧЕСКИХ ДЕСТИНАЦИЯХ ХОЖЕЙЛИ	106
Xudoynazarova Sarvinoz Qarshi qizi QORAQALPOG‘ISTON GASTRONOMIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRIS.....	110
Kusekeyev Bayram Kallibekovich QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZM XIZMATLAR BOZORINING MARKETING MUHITI TAHLILI.....	117
Jo‘rayeva Nargiza Abdvohidovna, Baxromov Akmal Abdvohid o‘g‘li QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA CHO‘L TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	124
Islomova Dilrabo Salomovna QORAQALPOG‘ISTONDA TURIZMNING RIVOJLANISH IMKONIYATLARI	129
Narzullaeva Gulchehra Salimovna, Teshayev Hotamjon Ixtoyor o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING IMKONIYATLARI	138
Мусаева Сайёра Абдивахитовна СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МИСЕ-ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ	148
Раимова Севара ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ХОДЖЕЙЛИ И ЕГО ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ	154
Ozoda Ochilova QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURISTIK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH.....	157
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna XALQ HUNARMANDCHILIGI SAN‘ATIDAN FOYDALANGAN HOLDA QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	160
Xalimova Fayyoza Nafasovna QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA HUDUDNING TURISTIK JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYASI.....	163
Mavlanov G‘olibjon Muxammad o‘g‘li TOG‘ TURIZM sohasIDAGI INVESTITSIYA JARAYONLARI: HUSUSIYATLARI, MEKANIZMLAR VA RIVOJLANISH OMILLARI.....	168
Musayev Malikjon Karomatovich DINIY QARASHLAR VA BIZNES KESISHMASIDA «HALOL» MEHONXONALARNING O‘RNI	171
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna TURIZM MARKETINGINING MOHIYATI VA O‘ZIGA XOSLIGI.....	174

Qoraqalpog'iston turizm infratuzilmasi
Туристическая инфраструктура Каракалпакстана
Tourism infrastructure of Karakalpakstan

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda «Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

«Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

